

NON-EXCISION APPROACH IN QUALITATIVE INVESTIGATION

ENFOQUE DE NO ESCISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Piñero, Lorena

Perozo, Lorheny

RESUMEN

El objetivo fue explicar el Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías. Se fundamentó en los aportes teóricos de Yánez (2018), Díaz (2018) Durán (2019) y Arias (2019). Fue una investigación de tipo explicativa con diseño de campo. Como instrumento de registro se utilizó una lista de cotejo en una muestra de 9 tesis doctorales. Los resultados obtenidos evidenciaron que el ENE implica la triangulación teórica y de categorías de valoración interpretativa, para integrar los hallazgos de ambos resultados al discurso investigativo.

Palabras clave: Enfoque de no escisión, Investigación cualitativa, Juicio teórico, Valoración interpretativa de categorías.

ABSTRACT

The objective was to explain the Non-Excision Approach (ENE) in qualitative research to move from the theoretical judgment to the interpretive assessment of categories. It was based on the theoretical contributions of Yánez (2018), Díaz (2018) Durán (2019) and Arias (2019). It was an explanatory type investigation with a field design. As a recording instrument, a checklist was used in a sample of 9 doctoral theses. The results obtained showed that the ENE implies the theoretical triangulation and of interpretive assessment categories, to integrate the findings of both results to the investigative discourse.

Keywords: Non-excision approach, Qualitative research, Theoretical judgment, Interpretive evaluation of categories.

Fecha de recepción: 14-03-21

Fecha de aprobación: 29-06-21

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10905809>

¹ Licenciada en Educación Integral Áreas: Lengua y Matemática. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-3198-6186> Correo: lorenadelrosariop@gmail.com

² Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-0989-7670> Correo: perozolorheny@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el contexto internacional, la preocupación de la comunidad científica por el cumplimiento de los fundamentos para la disertación de los productos de investigación, se ha incrementado en función de los cambios del entorno, el cual requiere que la aprehensión, transmisión, producción, gestión y difusión del conocimiento, sean idóneas tanto en la explicación conceptual como en la práctica metodológica de la investigación.

De ahí, los investigadores necesitan establecer nexos para articular la teoría con las técnicas e instrumentos de recolección de información/datos cualitativos y dar coherencia cierta al discurso interpretativo de los mismos sin dejar vacíos conceptuales, ya que en la mayoría de las investigaciones se observa que la teoría con la cual trabaja el investigador adquiere un carácter visual con escasas significaciones (Piñero y Perozo, 2019).

Para Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, de la Cruz y Sangerman (2017), toda investigación científica está relacionada entre el tema de investigación expresado en un enunciado o proposición y el objeto de la investigación, entendiéndose a éste como el fenómeno real referido al enunciado del estudio y por consiguiente, como aquel aspecto de la realidad en la cual se concentra el interés de conocimiento, por lo que no puede explicarse en forma inmediata o sin utilización de la teoría.

Sin embargo, en la práctica investigativa, la escisión de los fundamentos teóricos en el discurso investigativo, se aplica generando ruptura en el proceso de análisis e interpretación de las categorías teóricas cuando los investigadores cualitativos erróneamente las proyectan como cuadros sinópticos de contenido, asumiéndolas como postal literaria de relleno visual y no como categorías de discusión para registrar los datos que aportan (Piñero y Perozo, 2019).

De manera que, se observa que pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de las categorías en la investigación cualitativa, presenta en ciertos casos debilidades en la aplicación de un enfoque de investigación que proporcione criterios procedimentales y prácticos sobre cómo avanzar por el proceso científico de categorizar, analizar e interpretar el discurso cualitativo para enriquecer el proceso.

En Venezuela, específicamente en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, se observa que en el Programa: Doctorado en Educación, un número determinado de tesis orientados bajo el enfoque cualitativo presentan debilidades en relación con: la manera de presentación de la teoría (mostrada en enunciados gráficos repetibles, dejando a un lado la categorización teórica como parte de la actividad científica); en la disertación, los investigadores desisten estudiar la realidad, explicarla y ofrecer soluciones complementarias al discurso cualitativo, lo cual refleja escisión en el proceso de establecer aciertos

durante el análisis e interpretación y en las posteriores conclusiones de la investigación.

Por lo indicado se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo es el Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías? El objetivo que orientó la investigación fue explicar el Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ENFOQUE DE NO ESCISIÓN (ENE) EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El término escisión se origina desde la crítica sobre la organización visual y espacial de los libros académicos del siglo XVI, a partir de la connotación que produjo (el cambio que llevó de la puntuación auditiva a la visual), que permitió hablar de lo que hoy se conoce como escisión, como la expresión referida a la ruptura que se producía desde la imprenta entre la cabeza y el corazón. EN la actualidad, el enfoque de no escisión se orienta a la teoría del conocimiento, como aquel a través del cual, el investigador explicita su concepción de ciencia y de conocimiento, al definirla como una selección de los conceptos maestros que están integrados en el discurso de la teoría que instaura nexos y relaciones entre los métodos a utilizar para abordar la realidad (Piñero y Perozo, 2019).

Ante el enfoque asumido por el investigador, la complementariedad como estrategia producirá conocimiento, a través de una práctica múltiple mediante la cual, se aproxima a los datos con el propósito de superar la posición unidimensional y divisoria del estudio. Este enfoque resulta complementario porque entre las categorías teóricas y las categorías interpretativas, el investigador va hacia la práctica de un análisis dialéctico y semántico, corrige vacíos conceptuales y metodológicos en el procedimiento investigativo para lograr que todos los conocimientos que de su análisis se generen, resulten también complementarios (Durán, 2019).

Ahora bien, el Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa, se concibe como la perspectiva de investigación sustentada en la interrelación de las diferentes categorías que necesitan unificarse para conseguir una limpia y clara relación de correspondencia entre la teoría y el objeto de estudio, preservando este conocimiento y la valoración interpretativa de los datos, que se originan por medio de la observación, la aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información para evitar un análisis relativamente aislado de la realidad estudiada.

Esta concepción del ENE indica que, es toda perspectiva y procedimiento metodológico que permite entender los medios de investigación como una

totalidad, tratarlos y hacerlos complementarios entre unos y otros. Además, relacionar los cambios en el sistema de los medios de investigación conceptual con los cambios en el sistema de valoración interpretativa, para diseñar un mapa categórico de doble función: triangulación teórica e interpretativa; de modo que la descripción resulte visible, confiable, científica, argumentativa y conclusiva (Piñero y Perozo, 2019), tal como se describe en el cuadro 1, el proceso de sistematización teórica de la variable Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa.

Cuadro1. Sistematización teórica de la variable Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa

Dimensión	Sub dimensiones		
Del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías	Triangulación	Triangulación teórica	Triangulación de categorías de valoración interpretativa
<p>-Procedimiento que implica tener en cuenta que el papel de las teorías y del desarrollo teórico deductivo necesita ser fundamental en el proceso de investigación cualitativa. Es descubrir aquellas estructuras abstractas y subyacentes dentro del sistema o evento investigado, sabiendo que los datos es la decisión de explicarlos mediante la argumentación y el razonamiento, vale decir mediante la formulación de teorías. (Yáñez, 2018).</p> <p>-Se concibe como el proceso en el cual investigador demuestra conocimiento sobre el conjunto de las teorías que fundamentan el estudio, demuestra capacidad para extraer los conceptos que son admitidos como unidades de análisis y se convierten en categorías teóricas para así, graficarlas, explicarlas y argumentarlas en el proceso de triangulación donde se originan las categorías de valoración interpretativa hasta llegar a una conclusión complementaria y subyacente de los datos.</p>	<p>-Procedimiento que permite dar mayor validez a los resultados finales, significando que a mayor variedad de fuentes y datos empleados en el análisis de un problema, mayor será la confianza y seguridad en los resultados. (Durán, 2019). El prefijo (tri) de triangulación, no hace referencia literal a la utilización de tres tipos de medida; sino, a la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación. (Cadena, et al., 2017)</p> <p>-Se concibe como el procedimiento que puede darse con categorías teóricas y de valoración interpretativa, es decir, de datos, de investigadores, de teorías, métodos múltiples o de una combinación entre éstas donde el investigador adquiere confianza para hacer comparaciones, procedimientos y obtener los datos necesarios para validar hallazgos teniendo en cuenta que cualquiera sea el caso la investigación cualitativa sugiere no abandonar la triangulación de las categorías teóricas.</p>	<p>-Procedimiento que responde a la categoría central que representa el tema principal de la investigación, es el procedimiento de categorización extraído de la literatura científica desde el estado del arte de la investigación que obedece al empleo de documentos, antecedentes, teorías y conceptos propios de la ciencia (Arias, 2019).</p> <p>-Procedimiento de triangulación deductivo formulado desde la teoría generando un libro codificado en el cual se van asociando categorías deductivas. En la fase teórica (pre análisis), se organiza la información a través de una revisión superficial de los documentos, lo que permite la emergencia de las primeras aproximaciones hipotéticas del trabajo. En la fase descriptiva (analítica), se describen y analizan los documentos y en la fase interpretativa se descifra el análisis de contenido según las categorías emergentes (Díaz, 2018).</p> <p>-Se concibe como el proceso de categorización deductivo de conceptos ocurrido desde el análisis teórico de contenidos para descifrarlos según las nuevas categorías emergentes.</p>	<p>-Procedimiento donde se hace uso de la hermenéutica y la didáctica del discurso expresada por los sujetos de la población (grupo focal, informantes clave y del propio investigador), lo cual se corresponde con el significado que el investigador le otorga a ese discurso (Díaz, 2018).</p> <p>Se concibe como el procedimiento, arte de interpretar y dar sentido a los acontecimientos, hechos, comportamientos y mensajes que proceden de la información obtenida mediante la observación, encuesta, entrevista, cuestionarios abiertos, registros de campo, grabaciones orales, videos, fotografías, narraciones de hechos, descripciones orales del fenómeno, entrevistas en línea, opiniones de colectivos e individuales, puesta en práctica de talleres, entre otras. Consiste en agrupar categorías homogéneas que aparecen con relevancia y marcado énfasis en cada respuesta ofrecida por los encuestados, o bien en los registros de campo que decida llevar a cabo el investigador, para convertirlas en parte del objeto de estudio, valorarlas e interpretarlas en el contexto estudiado.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2021)

MATERIALES Y MÉTODOS

En relación con el objetivo de explicar el Enfoque de No Escisión (ENE) en la investigación cualitativa para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías; la investigación fue de tipo explicativa. Esta investigación por la naturaleza del objetivo y el grado de conocimiento admite declarar el problema desde fuentes documentales de campo, plantea mediciones y análisis de información cualitativa, descriptiva, explicativa registrando el fenómeno sin introducir modificaciones (Rojas, 2015).

Se realizó una investigación de campo, debido a que se llevó a cabo en el contexto donde sucedió el acontecimiento ayudando a una mayor seguridad del registro de los datos. Así mismo, permitió determinar el problema abordado, su contexto y la localización de datos relevantes que contribuyeron a la formación de una nueva teoría (Escudero y Cortez, 2017).

Se utilizaron técnicas como la observación y la selección de una muestra de nueve (09) tesis doctorales con enfoque cualitativo diseñadas para optar al título de doctor en educación en la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", estado Zulia, en la línea de investigación formación docente, a partir del registro físico (censo) de las tesis doctorales inscritas para el período académico I-2020, en la dirección académica del programa; es decir, mediante un proceso de escogencia de los objetos y sujetos concentrados en el contexto de la problemática, sin la necesidad de aplicar fórmula de muestreo alguno (Escudero y Cortez, 2017).

Como instrumento de recolección de datos se diseñó una lista de cotejo de 10 ítems con alternativas de respuesta dicotómicas SI y NO; cinco (5) preguntas para cada una de las dimensiones: triangulación teórica y triangulación de categorías de valoración interpretativa. Este instrumento posee una intencionalidad diagnóstica y formativa en cuyas pautas de cotejo establecen criterios o dimensiones, indicadores, la escala que asume sólo 2 rangos o valores posibles, instrucciones y observaciones para evaluar procedimientos y actitudes (Pérez, 2018).

Este instrumento fue validado en su contenido por cinco (5) expertos en investigación cualitativa. Los expertos son fuentes vivas de información consultados en razón del criterio de autoridad y conocimiento profundo sobre el tema (Arias, 2019).

El instrumento permitió registrar el número de veces que las tesis doctorales en todo su desarrollo presentaban la triangulación de categorías teóricas, enunciaban el cruce entre las categorías teóricas y categorías de valoración interpretativa, interpretación de hallazgos en cada fase de triangulación, consideración de ambos resultados en la presentación de análisis y conclusiones.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El método estadístico implementado para el análisis e interpretación de los datos obtenidos del instrumento lista de cotejo fue descriptivo. La información recogida estuvo referida al número de veces (fr) que las tesis doctorales con enfoque cualitativo presentaban la triangulación de categorías teóricas y de valoración interpretativa, enunciaban el cruce entre las categorías teóricas y categorías de valoración interpretativa, la interpretación de hallazgos en cada fase de triangulación, la consideración de ambos resultados en el análisis y conclusiones y si hacían abordaje del discurso ajeno a la triangulación de datos categóricos (ver cuadro 2).

Todas las cotejas que tenían como objetivo la necesidad de explicar el Enfoque de No Escisión en la investigación cualitativa para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de categorías se confirmaron estadísticamente. El objetivo de este método fue completar la información cualitativa, con el fin de demostrar el grado de fiabilidad de la evidencia. El análisis con método estadístico descriptivo en un procedimiento sobre la información observable de un determinado aspecto de interés y un procedimiento establecido, busca confirmar que los datos generales sean uniformes y comparables de una observación a otra (Durán, 2019).

Para toda ciencia o disciplina, se hace necesario que el proceso de teorización indague, investigue y construya explicaciones de orden teórico conceptuales sobre el objeto o contexto de estudio que se está abordando, ya que el proceso de construcción de teoría desde el discurso cualitativo está sumamente vinculado con la categorización. Una vez que las categorías están procesadas, codificadas, identificadas, clasificadas, agrupadas y bien redactadas, se puede proseguir con el proceso de perfeccionamiento y producción intelectual la finalidad de elaborar síntesis explicativas (Rodríguez, 2015).

RESULTADOS

Cuadro 2. Resultados estadísticos de la aplicación del instrumento lista de cotejo en 9 tesis doctorales con enfoque cualitativo

Criterios a Evaluar	Tesis Doctorales									Frecuencia (Fr %)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SI	NO
Triangulación de categorías teóricas (TCT)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18 %	82%
Triangulación de categorías de valoración interpretativa (TCVI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0%
Cruce de categorías (CC)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18%	82%
Interpretación de hallazgos (IH)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18%	82%
Análisis interpretativo del discurso teórico (AIDT)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18%	82%
Abordaje del discurso ajeno a la triangulación y discusión de datos categóricos (AATyDDC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0%
Conclusión (C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%

Fuente: Elaboración propia (2021)

De este proceso se generó que de las nueve (09) tesis de grado evaluadas sólo dos (02) tesis, es decir, el 18% del total, SI presentaban triangulación de categorías teóricas y análisis interpretativo del discurso teórico, así como, triangulación de categorías de valoración interpretativa, cruce de categorías e interpretación de hallazgos, y las conclusiones NO consideraban estos aspectos, haciéndose un abordaje del discurso ajeno a la triangulación y discusión de datos categóricos. Asimismo, se observó que siete (07) tesis doctorales, es decir, el 82 % NO presentaban la triangulación de categorías teóricas pero SI presentaban triangulación de categorías de valoración interpretativa. No presentaban el cruce de categorías, la interpretación de hallazgos, el análisis interpretativo del discurso teórico, el abordaje del discurso era ajeno tanto a la triangulación y discusión de datos categóricos y las conclusiones NO consideraban estos aspectos.

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos lista de cotejo, permitieron explicar que la muestra seleccionada (09 tesis doctorales con enfoque cualitativo), NO asumen ni reconocen las categorías teóricas que fundamenta la investigación para llevar a cabo la respectiva triangulación, analizarlas e interpretarlas y presentarlas como parte de los resultados.

Por otra parte se evidencia que, abordaron la literatura desde un discurso ajeno a la triangulación y discusión de los datos categóricos. No seleccionaron, clasificaron, agruparon, triangularon e interpretaron las categorías teóricas para realizar comparaciones en relación con las categorías de valoración interpretativa extraídas en el proceso de recolección de información en el contexto de estudio, precisándose en ambos casos que SI hay descuido por mantener el orden semántico y dialéctico de la teoría en todo el trabajo de investigación y por tanto, existe la necesidad de generar el Enfoque de No Escisión (ENE) para pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de las categorías.

APLICABILIDAD

El valor científico del Enfoque de No Escisión (ENE) como perspectiva de la investigación cualitativa, radicará en que el investigador aplique procedimientos para reunir, identificar, comprender, interpretar, analizar y concluir sobre todos los datos (categorías) conforme aparecen y tienen relevancia científica para la investigación. La adaptación del ENE a la investigación cualitativa, pretende garantizar un margen más estrecho y coherente entre las complejas relaciones e interacciones que necesitan darse entre las categorías propias de la fundamentación teórica y las categorías que emergen del contexto, para una intervención de la teoría no menos notable que la interpretada de la realidad; es decir, bajo cánones de comprensión en los que el entendimiento de la realidad social y la propia ciencia operen conjuntamente. (Ver gráfico 1)

Gráfico 1. Enfoque de No Escisión (Ene) para pasar del Juicio Teórico a la Valoración Interpretativa

Fuente: Elaboración propia (2021)

DISCUSIÓN

El ENE para la triangulación de las categorías teóricas, revela que en un (primer momento o fase de la triangulación), el investigador responderá a cada interrogante realizando un recorrido por las distintas teorías que fundamentan la investigación de modo que, conociendo las fuentes teóricas esté preparado para

plantear respuestas objetivas y en condiciones de consolidar una perspectiva propia. En este proceso, el investigador realizará la operacionalización de las preguntas que se corresponden con los objetivos específicos y/o propósitos subordinados para su categorización, en consecuencia:

a) Agrupará todas las categorías que se encuentran presentes en la teoría haciendo una revisión minuciosa y cuidadosa de los elementos resaltantes en el estado del arte (el objeto de estudio, las perspectivas teóricas, legales, historia, evolución, interpretaciones, cambios, y antecedentes).

b) Realizará un análisis sintáctico de los adjetivos y categorías describiendo la importancia del texto en la comprensión del objeto de estudio, utilizando como marcadores las frases que se repiten en el mismo.

c) Realizará un análisis semántico de las semejanzas y diferencias de significados para ofrecer una interpretación teórica explicativa sobre el objeto de estudio.

d) Graficará todas las categorías teóricas extraídas del estado del arte de la investigación, evitando la presentación de cuadros sinópticos de exagerados contenidos y optando por la elaboración de gráficas, tablas o cuadros que tengan como significado: sus interrogantes específicas, las categorías y codificación, así como, las unidades de análisis, es decir, tablas o cuadros de fácil lectura e interpretación, estrecha y pulcramente relacionadas con el objeto de investigación; una matriz de triangulación teórica asumiendo las categorías centrales (variable de investigación).

Para la triangulación de las categorías de valoración interpretativa (primer momento o fase de la triangulación), el investigador agrupará las categorías diferenciadoras y comunes (homogéneas) presentes en el proceso vivido, considerando los factores condicionantes que intervinieron en éste y declarando su interrelación mediante la interpretación de los hechos ocurridos, en consecuencia:

a) Agrupará las categorías en gráficos, tablas, cuadros y/o diagramas, mapas conceptuales, narraciones, entre otros, que tengan significado, de fácil lectura e interpretación, estrecha y pulcramente relacionadas con el objeto de investigación.

b) Describirá la comprensión de lo vivido y las causas de lo sucedido.

c) Interpretará las posibles soluciones al problema siguiendo las diferentes perspectivas que se corresponden con el principio de la investigación y los métodos o método seleccionado.

Durante el análisis de las categorías de valoración interpretativa el investigador evitará ofrecer respuestas hasta tanto no aplique en las categorías, un análisis

de interpretación coherente y subyacente en los datos obtenidos desde la realidad investigada. En este análisis, el investigador cualitativo impedirá además, la ruptura de todas las fases o momentos, objetivos o propósitos, técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados y/o administrados conforme al método de investigación seleccionado. En efecto, realizará una valoración interpretativa de la triangulación de categorías dando lugar a un escrito coherente, lógico, organizado y constitutivo de todos sus elementos.

Para la triangulación de las categorías teóricas y categorías de valoración interpretativa (segundo momento o fase de la triangulación), el investigador tomando en consideración las categorías que marcaron el análisis del proceso de triangulación teórica y de valoración interpretativa, realizará un cruce de categorías presentando una síntesis de relaciones, de interacciones, correspondencias, incidencias o de influencia cognitiva, social, afectiva, comportamental, comunicacional, cultural, política, económica, educativa o de cualquier otra naturaleza que intervenga en el análisis interpretativo; sin perder de vista el objeto de estudio. En este momento el investigador, no se separará de los objetivos o propósitos de investigación, responderá a las interrogantes formuladas para ello. Por tanto, la valoración interpretativa evidenciará un discurso coherente, afinado y contextualizado de la síntesis de las relaciones encontradas.

CONCLUSIONES

En el Enfoque de No Escisión la importancia que tiene la triangulación de categorías teóricas surge porque, el investigador mediante la revisión teórica, conocerá la forma en la cual intervienen o aparecen estas categorías en el proceso de investigación, cómo se relacionan entre sí y por qué se relacionan de ese modo. De manera que, las categorías teóricas no deben ser ajenas a la valoración interpretativa que en el momento justo hace el investigador sobre los datos percibidos durante la observación y/o recolección de información, deberán verse plasmadas en la relación contexto - objeto de estudio, los propósitos u objetivos e ilustrarse en los resultados y conclusiones alcanzados por el investigador.

Se necesita una doble triangulación, en un primer momento la realizada sobre las categorías teóricas y la extraída de la valoración interpretativa de los datos percibidos en el entorno real. El segundo momento, cuando el investigador procede a cruzar las categorías teóricas y de valoración interpretativa para dar lugar a una interrelación, análisis, comprensión e interpretación del evento o cualquier otro motivo de interés que haya formulado para resolver las conclusiones generando un nuevo conocimiento.

La relevancia de pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de las categorías desde el ENE, consiste en que la función más importante que cumple

la teoría es explicar qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno a través de los sucesos que dan orden al conocimiento del fenómeno y/o la realidad estudiada, el cual por veces puede ser disperso. Lo que significa que la triangulación teórica ayudará al investigador a predecir haciendo inferencias a futuro sobre cómo se va a presentar, manifestar u ocurrir el fenómeno en determinadas condiciones.

En la investigación cualitativa la teoría necesita categorizarse con similar importancia con la que se categoriza la información que proviene de la realidad o bien de las personas que participan, responden e interactúan o se inmiscuyen como sujetos de investigación, (sean éstos denominados grupos focales, informantes clave o el propio investigador).

Pasar del juicio teórico a la valoración interpretativa de las categorías requiere la utilización de un enfoque de investigación que le permita al investigador hilar lo epistemológico, lo conceptual y lo metodológico para establecer una adecuada red de relaciones, generar nuevos conocimientos, aportar a la disciplina estudiada y el entorno focalizado para tal fin. Triangular categorías teóricas y de valoración interpretativa, requiere actividades científicas complementarias entre el contexto teórico y real de investigación, el contenido, los objetivos o propósitos, el discurso investigativo y la delimitación.

REFERENCIAS

- Arbeláez, M. y Onrubia, J. (2014). Análisis bibliométrico y de contenido. Dos metodologías complementarias para el análisis de la revista colombiana Educación y Cultura. *Revista de Investigaciones UCM*, 14 (23),1431 Recuperado de: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.revistas.ucm.edu.c/o/ojs/index.php/revista/article/view/5&ved=2ahukewjf20-95kbvAhXhqFkKHeVbBgsQFjAAegQIAxAD&usq=AOvVaw2TEk6BoQIKvELOTPueyZau>
- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expresadas por investigadores venezolanos. *E Ciencias de la Información*, 9(1).Doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.3224>
- Escudero, C y Cortez, L (2017). *Técnicas y Métodos cualitativos para la investigación científica*. Redes Colección Editorial. Editorial UTMACH Universidad Técnica de Machalaga. Recuperado de www.investigacion.utmachala.edu.ec/www.utmachala.edu.ec
- Cadena, P. Rendón, R. Aguilar, J. Salinas, G. De la Cruz, F. y Sangerman, D. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*. Vol 8. N° 7. ISSN 2007-0934. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263153520009>
- Durán, D. (2019). Instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos frente a la investigación mixta o complementaria. *Revista Consensus*. Año 2019. Vol. 3. N° 2. ISSN 2452-50 Recuperado de: <http://www.pragmatika.cl/review/index.php/consensus/article/view/38>

-
- Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista UNIVERSUM. *Revista General de Información y Documentación*. ISSN 1132-1873 Recuperado de <http://dx.doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Pérez, C. (2018). *Uso de listas de cotejo como instrumento una guía de observación para el profesor*. UTM. Recuperado de: https://vrac.utem.cl/wp-content/uploads/2018/10/manua.Lista_Cotejo-1.pdf
- Piñero, L y Perozo. (2019). *Variable compuesta o predicativa: Enfoque de No Escisión y Equilibrio Dinámico en la Investigación Educativa*. Editorial Académica Española, pp 168. www.bookdespository.com
- Rodríguez, I. (2015). La teorización del objeto de estudio una obra de arte en las tesis doctorales. *ARJÉ Revista de Postgrado FACE-UC*. Vol. 9 N° 16. 463-474. Recuperado de: <http://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.arje.bc.uc.edu.ve/arj16/art26.pdf&ved=2ahUKEwuu-LY5KbvAhUBpFkKHU8FDYQFjAAegQIARAC&usq=AOvVaw2qTFIRYiubsoVIOu wXFVv>
- Rojas, M. (2015). Tipos de investigación científica: una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *REDVET. Revista electrónica de Veterinaria*, vol. 16, número 1. Recuperado de: <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010115./011505.pdf>
- Yáñez, P. (2018). Estilos de pensamiento, enfoques epistemológicos y la generación del conocimiento científico. *Revista Espacios*. Vol. 39, N° Recuperado de: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.revistaespacios.com/a18v39n51/a18v39n51p18.pdf&ved=2ahUKEwjUllT05KbvAhXEpfkKHZkZAY8QFjABeQIGhAC&usq=AOvVaw2RJu5sxPkmouNTNJa6pR5>